

Tagungsnummer

V13

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation

Bodengenetik, Bodensystematik und regionale Bodenkunde

Autoren

G. Milbert

Geologischer Dienst NRW, Krefeld

Titel

Systematische Gliederung der Böden Mitteleuropas – Statusbericht der AG Bodensystematik

Abstract

Die Arbeitsgruppe Bodensystematik der Kommission Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation trifft sich jeweils 3 Mal pro Jahr für 3 Tage. Im Focus der Beratungen stehen die pedogene Gliederung der Böden Mitteleuropas sowie die Gliederung der bodenbildenden Substrate.

Im Statusbericht wird die Weiterentwicklung der Gliederungen im Vergleich zur fünften Auflage der Bodenkundlichen Kartieranleitung vorgestellt. Schwerpunkt der aktuellen Diskussionen sind die Gliederung der Terrae calcis, Pelosole, A/C-Böden und terrestrischen Organosole.